

INFLUÊNCIA DA LUZ SOBRE A FOTOSÍNTESE DE ELÓDEA

DOI: 10.5281/zenodo.14514625

Maria Ivani Flauzino de Abreu¹
mivanif@gmail.com

Jaqueline Dos Santos Silva²
jacksilva2030@gmail.com

Natalia do Valle Dias Carlos³
nataliadovalle1985@gmail.com

Roberta Carolina Ferreira Galvão de Holanda⁴
^{1,2,3,4} Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas – Instituto Federal de Rondônia (IFRO)
roberta.holanda@ifro.edu.br

AT07: Formação docente.

Introdução: Fotossíntese é o processo pelo qual as plantas convertem a luz solar em energia química, a partir de dióxido de carbono (CO₂) e água (H₂O) com liberação de gás oxigênio (O₂). Ela é influenciada por vários fatores, como luminosidade e temperatura, uma vez que elas alteram a atividade de enzimas. **Objetivo:** Observar o fenômeno da fotossíntese, por meio da liberação de O₂, pela planta perene e de água doce *Egeria densa* (elódea). **Metodologia:** Plantas de elódea foram colocadas em diferentes distâncias de uma fonte de luz, para verificar seu efeito sobre a fotossíntese. Foram usadas proveta com capacidade para 50 mL, lâmpada fluorescente (de 45W), cronômetro, termômetro, bastão de vidro, barbante, elódea, solução de bicarbonato de sódio a 1%, régua, dentre outros materiais. O experimento, que foi realizado no laboratório de fisiologia vegetal do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), *Campus* Colorado do Oeste, fez parte de uma atividade do projeto de pesquisa “A investigação como ferramenta para o aprendizado ativo: a ciência próxima dos alunos”. Ramos de plantas de elódea foram introduzidos em provetas contendo solução de bicarbonato de sódio (a solução cobriu os ramos em 5 cm). Eles foram amarrados em bastões de vidro, a fim de comparar a produção de bolhas de O₂, inicialmente, à distância de 10 cm da fonte de luz, por um período de três minutos. As plantas foram retiradas da influência da luz e após cinco minutos de descanso, os procedimentos foram repetidos; porém, para as distâncias de 20 e 40 cm. **Resultados:** A distância das plantas da fonte luminosa influenciou diretamente a produção de O₂, pois as plantas das distâncias de 10 e 20 cm produziram de 8 a 31 bolhas de O₂, enquanto na distância de 40 cm a quantidade não ultrapassou 10 bolhas. **Conclusão:** O experimento demonstrou na prática a relação existente entre a produção de O₂ e a luminosidade incidente sobre as plantas. A aprendizagem baseada em projetos deve ser considerada no contexto da formação docente para a aprendizagem significativa.

Palavras-chave: Enzimas; fluorescência; Fisiologia Vegetal; luminosidade.

Agradecimentos e financiamento

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Instituto Federal de Rondônia (IFRO) por meio do Edital N° 39/2023/COL - CGAB/IFRO, de 18 de Outubro de 2023. PROCESSO SEI N° 23243.013346/2023-15.